

O'ZGARUVCHAN SHAMOL TEZLIGIDA FAZA ROTORLI ASINXRON GENERATORNING ISH REJIMLARINI MODELLASHTIRISH

Allabergen BEKISHEV	<i>Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, PhD</i>
Najmiddin QURBONOV	<i>Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti</i>
O'tkir XUDOYNAZAROV	<i>"TIQXMMI" MTU Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti, Texnologik jarayonlar boshqaruvi va avtomatizatsiyasi kafedrasini mudiri</i>

Annotatsiya. Ushbu maqolada faza rotorli asinxron mashinani generator rejimida ishlashi ko'rib chiqildi. Bunda, ayniqsa, kam shamol tezligida rotor zanjirga qo'shimcha qarshilik ulash orqali, kam shamol tezligida ham ma'lum miqdorda elektr energiyasi olish imkoniyati ko'rsatilgan. Tadqiqotda faza rotorli asinxron generatorning elektromagnit va elektromexanik o'tkinchi jarayonlari nazariyasi, matematik aproksimatsiya, 2-3 darajali differensial tenglamalarni yechishning Runge-Kutta usuli, faza rotorli asinxron generatorning ish rejimlarini MatLab Simulink dasturida modellashtirish ishlari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: faza rotorli asinxron generator, modellashtirish, shamol tezligi, generator rejimi, motor rejimi, elektromagnit moment.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ФАЗОВЫМ РОТОРОМ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ВЕТРА

Аллаберген БЕКИШЕВ,
Ташкентский государственный
технический университет, PhD

Нажмиддин КУРБАНОВ,
Доцент Каршинского инженерно-
экономического института

Уткир ХУДАЙНАЗАРОВ,
Заведующий кафедры
«Автоматизации и управления
технологическими процессами»
НИУ «ТИИИМСХ»

Аннотация. В статье рассмотрена работа асинхронной машины с фазным ротором в режиме генератора. Было показано, что даже при малых скоростях ветра можно вырабатывать определенное количество электроэнергии, подключая к цепи ротора дополнительное сопротивление, особенно при малых скоростях ветра.

MODELING THE OPERATING MODES OF AN ASYNCHRONOUS GENERATOR WITH A WOUND ROTOR UNDER VARIABLE WIND SPEED

Allabergen BEKISHEV,
PhD, Tashkent State Technical University

Najmiddin KURBANOV,
Associate professor, Karshi Institute
of Engineering and Economics

Utkir XUDOYNAZAROV,
Head of the Department of Automation
and Technological Process Control, Karshi
Institute of Irrigation and Agrotechnology at
the National Research University "TIAME"

Abstract. The article examines the operation of an asynchronous machine with a wound rotor in generator mode. It was demonstrated that even at low wind speeds, a certain amount of electrical energy can be generated by connecting additional resistance to the rotor circuit, particularly at low wind speeds. The study investigated the theory of electromagnetic and

В ходе исследований изучалась теория электромагнитных и электромеханических переходных процессов асинхронного генератора с фазным ротором, математическая аппроксимация, метод Рунге-Кутты решения дифференциальных уравнений 2-3 степени, моделирование режимов работы асинхронного генератора с фазным ротором в программе MatLab Simulink.

Ключевые слова: асинхронный генератор с фазным ротором, моделирование, скорость ветра, режим генератора, режим двигателя, электромагнитный момент.

electromechanical transient processes in an asynchronous generator with a wound rotor, mathematical approximation, the Runge-Kutta method for solving second- and third-order differential equations, and modeling the operating modes of an asynchronous generator with a wound rotor in the MatLab Simulink program.

Keywords: asynchronous generator with a wound rotor, modeling, wind speed, generator mode, engine mode, electromagnetic torque.

Dolzarbligi. Mazkur ishda o'zgaruvchan shamol energiyasidan oqilona va samarali foydalanish maqsadida tezlik diapazoni keng miqyosda rostlanadigan faza rotorli asinxron generatorlarni qo'llash masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda. Hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda faza rotorli asinxron generatorning rotor cho'lg'ami aktiv qarshiligini rostlash orqali keng diapazonli o'zgaruvchan shamol tezligida elektr energiyasini olish jarayonlari to'g'risida keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada, jumladan faza rotorli asinxron generatorning rotor cho'lg'ami aktiv va reaktiv qarshiliklarini rostlash orqali keng diapazonli o'zgaruvchan shamol tezligida elektr energiyasini olish samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Maqsadi. Faza rotorli asinxron generatorning rotor zanjiri aktiv va reaktiv qarshiliklarini o'zgartirish jarayonini modellashtirish orqali energiya samaradorligiga erishishdan iborat.

Usullar. Tadqiqot jarayonida faza rotorli asinxron generatorning elektromagnit va elektromexanik o'tkinchi jarayonlari nazariyasi, matematik aproksimatsiya, 2-3 darajali differensial tenglamalarni yechishning Runge-Kutta usuli, faza rotorli asinxron generatorning ish rejimlarini MatLab Simulink dasturida modellashtirish, olingan natijalarni taqqoslash va qayta ishlashda matematik statistika usullaridan foydalanilgan.

Natijalar. Shamol tezligi o'zgartirganda rotor zanjiriga qo'shimcha qarshilik ulab, generatorning sirpanishini boshqarish orqali ishlab chiqarilayotgan aktiv elektr energiyasini rostlash usuli takomillashtirilgan. Qisqa tutashgan rotorli asinxron generatorlarda bu imkoniyat bo'lmaganligi sababidan faza rotorli asinxron generatorlarni qo'llash, o'zgaruvchan shamol tezliklarida keng diapazonda elektr energiyasini olish imkoniyatini beradi.

Kirish.

Faza rotorli asinxron generatorli shamol turbinasi, shuningdek, 2-tur shamol turbinasi deb ham ataladi. Bu qisqa tutashgan rotorli asinxron mashinadan farq qiladi, chunki unda rotor cho'lg'ami qisqa tutashmagan va 1-rasmda ko'rsatilganidek, kontakt halqalari va cho'tkalar orqali tok berish mumkin bo'lgan cho'lg'amlarga ega va rotor cho'lg'amlari tashqi uch fazali rezistorlar qutisiga

ulanadi. Rezistorlar qutisi o'zgaruvchan rezistorlarni o'z ichiga oladi, ularni har bir fazada noldan maksimal ekvivalent qarshilik R_E gacha o'zgartirish imkoniyati mavjud. Yuqori ishonchlilik uchun qarshiligi mexanik ravishda o'zgaradigan rezistorlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Buning o'rniga, rotor cho'lg'amidagi tokni kuch elektron o'zgartkichi yordamida rostlanadi. Haqiqiy qarshilik belgilangan qiymatga ega, ammo elektron o'zgartiruvchi qurilma uni rotor tomondan o'zgaruvchan ko'rinishga aylantiradi.

Ushbu tipning bir turi tashqi rezistorlar va kuch elektronikasi mashinaning rotoriga o'rnatiladi.

Bu muntazam xizmat ko'rsatishni talab qiladigan kontakt halqalar va cho'tkalaridan foydalanmaslikka olib keladi, ammo endi tashqi qarshilikni boshqarish uchun boshqaruv signallari rotorga simsiz uzatilishi kerak va rotor ichida qo'shimcha issiqlik tarqaladi (bu mashinani sovutishni qiyinlashtiradi).

1-rasm. Faza-rotorli asinxron shamol generatorining turi.

Quyidagi 2-rasmga ko'ra ushbu turdagi generatorning ekvivalent sxemasi qisqa tutashgan rotorli asinxron mashinaning ekvivalent sxemasidan ikkita sezilarli farq mavjud:

Birinchi farq shundaki, rotor tomonida R'_r/s o'zgaruvchan tashqi qarshilik mavjud. Uning o'zgaruvchanligi ikkita manbadan kelib chiqadi, ya'ni sirpanish va R_E ning qiymatini nazorat qilish imkoniyatiga ega. Ikkinchi farq shundaki, rotor parametrlari endi stator cho'lg'ami parametrlariga keltirilgan, masalan, X'_2 yoki I'_r . Buning sababi shundaki, barcha rotor kattaliklari transformatorning ekvivalent sxemasidagi kabi stator cho'lg'amiga keltirilgan bo'lishi kerak.

2-rasm. Faza rotorli asinxron mashinasining turg'un holat uchun ekvivalent almashtirish sxemasi.

Keltirish koeffitsiyenti stator va rotor cho'lg'amlarining o'ramlar soni nisbatiga bog'liq. Xususan, agar tashqi qarshilik R'_y haqiqiy qiymatga ega bo'lsa, u holda ekvivalent zanjirda ishlatiladigan qiymat $R'_y = (w_2/w_1)^2 \cdot R_y$ bo'ladi. Xuddi shunday, aks ettirilgan rotor toki $I'_2 = (w_2/w_1) \cdot I_2$. Ushbu sxemani qisqa tutashgan rotorli asinxron mashinaga qo'llaniladigan bir xil usullar yordamida hisoblash mumkin.

Tenglamalarda R_2 ni $R'_{2rot} = R'_2 + R'_y$ bilan almashtirishimiz kerak. Xususan, rotor cho'lg'amlari va tashqi qarshiliklarda $3I_r'^2 R'_{2rot}$ teng quvvat issiqlikka aylanadi. Boshqa tashkil etuvchi $3I_r'^2 (1-s)/s \cdot R'_{2rot}$, elektromexanik energiya o'zgartirish bilan bog'liq. Faza rotorli asinxron generatorning asosiy xususiyati shundaki, uning mexanik tavsifi egri chizig'i tashqi qarshilik qiymatini sozlash orqali o'zgartirilishi mumkin. Quyida 3-rasmida Matlab Simulink dasturi yordamida olingan quvvati 2,2 kVt bo'lgan faza rotorli asinxron mashinaning generator va motor rejimlaridagi mexanik xarakteristikalari keltirilgan.

Usullar.

Quyidagi 3-rasmga ko'ra, rotor zanjiridagi qarshilikni o'zgartirish bilan uning maksimal elektromagnit momenti motor rejimida ham va generator rejimda ham o'zgarasdan saqlanib qoladi. Ammo bu yerda tezlik o'zgaraganligi sababidan generatorning elektromexanik quvvati o'zgaradi. Faza rotorli asinxron motorning ushbu xususiyatidan foydalanib, o'zgaruvchan shamol energiyasidan maksimal ravishda elektr energiyasini olish imkoniyati paydo bo'ladi. Faza rotorli shamol generatorini ishga tushirish va uning generator rejimiga o'tish jarayoni modellashtirilgan 2-rasmida ko'rsatilgan. Bundan tashqari, rasmda valning burchak tezligi va mashina elektromagnit momentining grafiklari ham keltirilgan.

3-rasm. Faza rotorli shamol generatorini ishga tushirish va uning generator rejimiga o'tish jarayonini modeli.

Tadqiqot natijalari.

Endi ushbu tadqiqot ishida turli shamol tezliklarida faza rotorli shamol generatorida bo'ladigan elektomagnit va elektromexanik jarayonlar modelashtiriladi. Bundan tashqari, rotor zanjiriga sig'im qarshilik ulash orqali faza rotorli asinxron generatorning tarmoqdan reaktiv energiya olishini rostdlash imkoniyati ham ko'rib chiqiladi.

4-rasmga ko'ra, shuni xulosa qilish mumkinki, faza rotorli asinxron generatori shamol tezligi $v_{sh} = 5,9 \text{ m/sek}$ bo'lganda tarmoqqa taxminan 2000 Vt aktiv elektr energiyasini uzatib generator rejimida ishlasa, shamol tezligi $v_{sh} = 1,5 \text{ m/sek}$ bo'lganda esa taxminan 150 Vt elektr energiya olib motor rejimiga o'tib ishlaydi.

4-rasm. Shamol tezligi 5,39 m/sek bo'lgan holatdagi shamol generatorini shamol turbinasi bilan ishga tushirish va ishlash jarayonidagi aktiv va reaktiv quvvatlar o'zgarishi.

5-rasmga ko'ra, shuni xulosa qilish mumkinki, faza rotorli asinxron generatori shamol tezligi $v_{\text{sh}} = 5,9 \text{ m/sek}$ bo'lganda, rotorning tezligi 1008,5 m/sekundga erishib, generator rejimida ishlasa, shamol tezligi $v_{\text{sh}} = 1,4 \text{ m/sek}$ bo'lganda esa rotor tezligi 993,2 m/sekundga teng bo'lib, motor rejimiga o'tib ishlaydi.

5-rasm. Shamol tezligi 5,39 m/sek bo'lgan holatdagi shamol generatorini shamol turbinasi bilan ishga tushirish va ishlash jarayonidagi tezlik va elektromagnit momentining o'zgarishi.

6-rasmda faza rotorli asinxron generatori shamol tezligi $v_{\text{sh}} = 5,9 \text{ m/sek}$ bo'lganda hamda shamol tezligi $v_{\text{sh}} = 1,4 \text{ m/sek}$ ga kamaygandagi stator va rotor toklarining ossillogrammalari keltirilgan.

6-rasm. Shamol tezligi 5,39 m/sek bo'lgan holatdagi shamol generatorini shamol turbinasi bilan ishga tushirish va ishlash jarayonidagi stator va rotor toklari ossillogrammalari.

7-rasm. Shamol tezligi 5,39 m/sekdan 1,54 m/sekundga tushib ketgandagi generator ishlab chiqarayotgan aktiv va iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatlar o'zgarishi.

Xulosa.

7-rasmga ko'ra, agar shamol tezligi 5,39 m/sekunddan 1.54 m/sekundga tushib ketganida uning rotor zanjiriga 10 Om qo'shimcha qarshilik ulansa, u motor rejimiga o'tmasdan tarmoqqa 30 Vt aktiv elektr energiyasi uzatib, generator rejimini saqlab qoladi. Qisqa tutashgan rotorli asinxron generatorlarda bu imkoniyat bo'lmaganligi sababidan faza rotorli asinxron generatorlarni qo'llash o'zgaruvchan shamol tezliklarida keng diapazonda elektr energiyasini olish imkoniyatini beradi.

8-rasm. Shamol tezligi 5,39 m/sekdan 1.54 m/sekundga tushib ketgandagi generatorning stator va rotor toklari ossillogrammalari.

8-rasmga ko'ra, shamol tezligi 5,39 m/sek dan 1.54 m/sekundga tushib ketganidagi generatorning rotor zanjiriga qo'shimcha qarshilik ulanganidan rotor tokining qiymati kamayib, chastotasi ortadi. Bu esa, rotor tezligining kamayishi bilan bog'liq bo'ladi.

9-rasm. Shamol tezligi 5,39 m/sekunddan 1.54 m/sekundga tushib ketgandagi generatorning rotor zanjiriga qo'shimcha qarshilik ulanganidagi rotor tezligi va elektromagnit momenti.

Foydalanilgan manbalar:

1. Никишин А.Ю., Казаков В.П. Современные ветроэнергетические установки на базе асинхронных машин // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. URL:<https://scienceducation.ru/ru/article/view?id=7937>.

2. Выбор электрогенераторов для ветроэнергетических установок / Ералы Ертайулы Нурахмет, А.А. Гафаров, М.С. Бенке [и др.] // Молодой ученый. – 2016. – № 28.2 (132.2). – С. 68-79. – URL: <https://moluch.ru/archive/132/36983/>
3. Toshpo'latov N.T., Qodirov D.B. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. – Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, 2019. – 174 b.
4. Pulatova D.M. Shamol energetikasi fani uchun darslik. – T.: TDTU, 2023. – 260 b.
5. Zou Y., Elbuluk M., and Sozer Y. "Stability analysis of maximum power point tracking (MPPT) method in wind power systems," IEEE Trans. Ind. Appl., Vol. 49, No. 3, pp. 1129-1136, May/Jun. 2013.
6. Xu H., Zhang W., Chen J., Sun D., and He Y. "A high-voltage ride-through control strategy for DFIG based wind turbines considering dynamic reactive power support," in Proc. the CSEE, Vol. 33, No. 36, pp. 112-119, 2013.
7. Hossain M.J., Saha T.K., Mithulanathan N., and Pota H.R. "Control strategies for augmenting LVRT capability of DFIGs in interconnected power systems," IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 60, No. 6, pp. 2510-2522, Feb. 2013.
8. Wang L. and Truong D.-N. "Stability enhancement of DFIG-based offshore wind farm fed to a multi-machine system using a STATCOM," IEEE Trans. Power Syst., Vol. 28, No. 3, pp. 2882-2889, Aug. 2013.
9. Song D., Yang J., Cai Z., Dong M., Su M., Wang Y. Wind estimation with a non-standard extended Kalman filter and its application on maximum power extraction for variable speed wind turbines, Appl. Energy 190 (2017) 670-685. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.132>.
10. P. Buduma, N.K. Vulisi, G. Panda. Robust control and Kalman MPPT for grid-assimilated wind energy conversion system, IEEE Trans. Ind. Appl. 57 (2) (2021) 1274-1284, <https://doi.org/10.1109/TIA.2020.3047585>.
11. Al-Ghossini H., Locment F., Sechilariu M., Gagneur L., Forgez C. Adaptive-tuning of extended Kalman filter used for small scale wind generator control, Renew. Energy 85 (2016) 1237-1245.
12. Baran J., Jaderko A.. An MPPT control of a PMSG-based WECS with disturbance compensation and wind speed estimation, Energies 13 (23) (2020) 6344, <https://doi.org/10.3390/en13236344>.
13. Gaied H., Naoui M., Kraiem H., Goud B.S., Flah A., Alghaythi M.L., Kotb H., Ali S.G., Aboras K. Comparative analysis of MPPT techniques for enhancing a wind energy conversion system, Front. Energy Res. 10 (2022). <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.975134>.
14. Bekishev A.Y., Norboev A.E., Khudoynazarov U.A., Kurbanov N.A. and Yunusov O.A. Autonomous mode and parallel operation of an asynchronous generator with the electrical network. Volume 5, 2024, VII International Conference on Actual Problems of the Energy Complex and Environmental Protection (APEC-VII-2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452401009>.
15. Mohamed S.A., Abd El Sattar M. A comparative study of P&O and INC maximum power point tracking techniques for grid-connected PV systems, SN Appl. Sci. 1 (2) (2019) 174.
16. Zhang X., Jia J., Zheng L., Yi W., Zhang Z., Maximum power point tracking algorithms for wind power generation system: review, comparison and analysis, Energy Sci. Eng. 11 (1) (2023) 430-444.